

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI**

**YANGI O'ZBEKISTON
STRATEGIYASINI AMALIYOTGA JORIY
ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK
ASOSLARI**

Respublika ilmiy-nazariy anjumani

O'ZBEKISTON | **2030**
STRATEGIYASI

Farg'ona - 2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**YANGI O'ZBEKISTON
STRATEGIYASINI AMALIYOTGA JORIY
ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK
ASOSLARI**

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami

Farg'ona -2024

vayronkor ta'sir o'tkazishiga qarshi himiya choralari ko'rishimiz tabiiy. Chetdan o'tkaziladigan mafkuraviy ta'sirga qarshi himoya choralari ko'rishdan avval qanday ta'sirlarni ma'qullash lozimu, qandaylarini rad etish kerakligini aniqlab olish lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Бойназарова А. Ислом фалсафасида диний ва дунёвий илмлар уйғунлиги масаласи. – Тошкент, Тошкент ислом университети.(Афтореферат) ф.ф.н, 2009.
2. Боялиев Ж. Глобаллашув шароитида диний ва дунёвий мафкураларнинг ўзаро таъсири масаласи. Монография. Т.: ТДИУ, 2013.
3. Ёвкачев Ш. Политизация религии и проблема исламского экстремизма в современном Египте. (Афтореферат) к.п.н.-Т., 2000.
4. Маънавият: асосий тушунчалар луғати – Т.: “Ўзбекистон Файласуфлари миллий жамияти” нашриёти. 2009. 173 бет.
5. Томпсон М. Философия религии / Пер. с англ. Ю. Бушуевой. – М.: ФАИРПРЕСС, 2001. ст 145
6. Фалсафа: энциклопедик луғат – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2010. 35 бет.

POSTMODERN SAN'AT VA UNING TARAQQIYOT TARIXIGA FALSAFIY TAVSIF

Xusanov Davronjon Ma'rufjonovich
Farg'ona "Temurbeklar maktabi" harbiy-akademik litseyi informatika fani
o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada postmodern jamiyatda axloqiy qadriyatlarning o'zgarishi dialektikasini ijtimoiy-falsafiy jihatdan tadqiq etishning nazariy asoslari, postmodern jamiyatda axloqiy qadriyatlarning o'zgarishining dialektik tahlili, postmodern jamiyatning axloqiy qadriyalarini shakllanishi va unga yondashuvning istiqbollari o'rganilgan. Shuningdek, "Postmodern jamiyat" tushunchasining mazmun-mohiyati, ilmiy-konseptual asoslari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: postmodern jamiyat, axloqiy qadriyatlar, dialektika, dialektik tahlil, ijtimoiy normalar, axloqiy dunyoqarash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, separatizm, fundamentalizm, ijtimoiy qonuniyatlar, an'anaviylik va zamonaviylik, qiyosiy tahlil, analiz va sintez, tizimli va funksional.

Postmodern san'at odam va insonparvarlik, texnotron sivilizatsiyada shaxsning o'rni singari muammolarga diqqat qaratib, insonga e'tibor beradi. Lekin unda inson ideallashtirilmay, uning komillik imkoniyati g'oyat cheklangan deb qaraladi. Shu sabab insonga Uyg'onish davridagidek markazdan emas, chetroqdan joy beradi. Bu holat postmodern san'atda personajlarning ko'pincha mo'rt, omonat, serhadik va tayinsiz

kimsalar sifatida tasvirlanishiga olib keldi. Postmodern san'atning salkam bir asrlik taraqqiyot tarixini shartli ravishda quyidagi bosqichlarga bo'lish mumkin:

1. XX asr boshlaridan 60-yillargacha bo'lgan shakllanish davri. Bu bosqichda postmodernizm asosan AQShda me'morchilik, televideniye va dizaynga tegishli birmuncha tor doiradagi hodisa sifatida mavjud edi.

2. 60-70-yillarni o'z ichiga oluvchi oyoqqa turish bosqichi. O'tgan yuzyillikning 60-70-yillarida Amerikadan Ovropoga o'tishi bilan postmodern san'at rivojining ikkinchi davri yuzaga keldi. Bu bosqichdagi postmodern yaratilarga xos yetakchi jihat plyuralizm va eklektizm edi. Bu davr postmodernizmining asosiy belgisi o'tmishga kinoyaviy nazar, eski matnga yangi ma'no beradigan metatildan foydalanish bo'lib, nazariy asoschisi yirik italyan yozuvchisi va olimi Umberto Eko edi.

3. Postmodern san'at taraqqiyotining hozirgi, uchinchi bosqichi 80-yillardan boshlanadi. Nazariy poydevori Jak Derrida qarashlari asosida shakllangan bu bosqichning yaqqol ko'zga tashlanadigan belgilari sifatida postmodern yaratilarning erotiklashib borishi, ularda ayollar shahvoniyati, odamning fiziologik jinsi bilan psixologik jinsi o'rtasidagi nomuvofiqlikda namoyon bo'ladigan transseksualizm, bir jinslilar o'rtasidagi munosabat tasviriga ko'p o'rin berilishi kabi jihatlarni ko'rsatish mumkin.

Minglab yillar davomida ijodkorlardan yozilishi kerak bo'lganday yozish talab qilib kelingan bo'lsa, modernizm yozilganiday yozishga o'tildi. Modernizmdan so'ng kelgan "keyingi" ma'nosidagi "post", "keyingidan keyingi" ma'nosidagi "postpost" va "orqali, yordamida" ma'nosidagi "trans" oldqo'shimchalari bilan qo'llaniladigan "postmodernizm", "postpostmodernizm", "transavangardizm" yanglig' yo'nalishlarda bitilgan yaratilarni shartli ravishda yozilishi kerak bo'lmaganiday yozish mahsuli deyish mumkin. Ushbu fikrni agar realizm "haqiqat to'g'risidagi haqiqat" bo'lsa, modernizm "haqiqat to'g'risidagi yolg'on", postmodernizm esa "yolg'on to'g'risidagi haqiqat"dir tarzida ham ifodalash mumkin. Postmodernizm san'at asari alohida iste'dod egalari tomonidan yaratiladigan emas, istagan kishi yasashi mumkin bo'lgan madaniy tovardir, demakki, har qanday odam ham san'atkor bo'lishi mumkin yo'sinidagi qarashlar tizimini ifodalaydigan yondashuv tarzidir.

Hozirda ochunning turli puchmoqlariga keng yoyilgan ushbu falsafiy-estetik yo'nalishga xos xususiyatlar postmodernizm hodisasini yuzaga keltirgan unsurlarni anglatuvchi bir qator o'ziga xos atamalarda yorqinroq namoyon bo'ladi. Postmodern estetikada mavjud butunni buzish orqali yangi badiiy butunlik yaratish ma'nosidagi "dekonstruksiya", ochundagi hamma narsada majoz borligiga ishora qiluvchi "ramziylik", hayotdan va o'zgalardan so'roqsiz o'zlashtirish yo'li bilan tovlamachilik orqali san'at yaratish ma'nosidagi "simulyakr", oson yo'l bilan yasalgan soxta va arzon san'at namunasi ma'nosidagi "kich", o'zgalarga taqlid, boshqa bitiklardan nusxa ko'chirish yo'li bilan ulardan kulish ko'zda tutiladigan "kinoya", yo'q joydan kutilmaganda paydo bo'ladigan adabiy tovar ma'nosidagi "artefakt", badiiy asarni yaratishda san'atkor va o'qirman sherikligi ma'nosidagi "interaktivlik", qorishiqlik va ommaboplik ma'nosidagi "universalizm" va boshqa bir qator xos atamalar tizimi mavjud. O'sha tushunchalar ma'nosi anglab yetilsagina postmodernizmning tabiatini ilg'ash hamda bu yo'nalishda

yaratilgan asarlarni tahlil qilish mumkin bo'ladiki, quyida ana shu atamalarning mohiyatini tushuntirishga harakat qilinadi.

Dekonstruksiya. Butunni qismlarga ajratish, bo'laklarga bo'lish ma'nosidagi yunoncha "analyusis" (analiz) so'zining lotincha ma'nodoshi bo'lgan "dekonstruksiya" atamasi postmodern yaratilarni tushunish va tadqiq qilishda muhim ochqich tushuncha sanaladi. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, dastlab me'morchilikda qo'llangan ushbu atama ilmga 1964 yilda mashhur faylasuf M. Xaydeggerga tayangan holda Jorj Lakan tomonidan kiritilgan va keyinchalik Jak Derrida uni nazariy jihatdan asoslagan. Me'morchilikda qachonlardir qurilgan binolar qisman buzilib, muayyan qayta qurishlardan so'ng tamomila yangi inshootga aylantirilishi dekonstruksiya sanalgan. Ta'kidlash kerakki, mavjud binolarni dekonstruksiya qilish faqat postmodernizmga tegishli holat emas. Odamzod paydo bo'ptiki, oldin yaratilgan binolarni ba'zan bugunning didi va talablariga moslab qayta qurishga urinib keladi. O'zbekistonda ham bir qator inshootlar dekonstruksiya qilingan. Jumladan, "Vatan" kinoteatri bir qadar o'zgartirilib, Hamza nomidagi akademik teatr binosiga, u jiddiy qayta qurilib, Milliy akademik katta teatrga aylantirildi. Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti binosi dekonstruksiya yordamida tanib bo'lmaydigan tusga kirdi va Koreyaning INHA universiteti sifatida qayta faoliyat ko'rsata boshladi. Bunga o'xshash misollarni ko'plab keltirish mumkin.

Postmodern adabiy asarni tadqiq etishning metodologik tayanchi sanaladigan dekonstruksiya tushunchasining mohiyati har qanday matndagi ichki imkoniyatlarni aniqlab, undagi nafaqat oddiy o'qirman, balki shu asarni yozgan muallifning ham xayolida bo'lmagan, ammo so'zlarning o'zida tabiiy ravishda hamisha bor bo'lib, muayyan o'zgarish natijasida qalqib chiqadigan yangi ma'nolarni topishdan iboratdir. Dekonstruksiyaga ko'ra matnda tilning ichki tabiatidan kelib chiqadigan va inson tomonidan yo'qotib bo'lmaydigan obyektiv mantiq mavjud. YA'ni muayyan matn orqali muallif bir fikrni aytmoqchi bo'ladi, amalda esa, unda qo'llanilgan so'zlarni salgina o'zgartirish bilan tamomila boshqa fikr kelib chiqadi. Ma'noli qismlardan iborat matnni dekonstruksiya qilish, ya'ni bo'laklarga bo'lib, ayrim o'zgarishlar bilan qayta tiklash orqali yangi ma'no chiqarish dekonstruksiyaning vazifasidir.

Dekonstruktiv yondashuv har qanday badiiy matn o'z tabiatiga ko'ra hamisha muallif ko'zda tutganidan jiddiy farq qiladigan mazmunni tashiydi, deb hisoblaydi. Bunday mantiqqa binoan muayyan maqsadlarda atay tashkil etilgan va shu bois tez-tez o'zgarib turadigan iqtisodiy, siyosiy, diniy, tarbiyaviy va boshqa tuzilmalarga nisbatan turg'un hodisa bo'lgan til orqali har qanday badiiy matnga dekonstruksiya materiali sifatida yondashish imkoni bo'ladi. Matndagi sirdan ko'zga tashlanib turadigan mafkuraviy mantiqni emas, balki so'zlar hujayrasiga kodlab qo'yilgan irratsional mazmunni kashf etish dekonstruksiyaning vazifasi sanaladi. Bunday yondashuvning matn zamiridagi har qanday mazmunni aniqlashga qaratilgan hermenevtik yondashuvdan farq qiladigan jihati, birinchidan, dekonstruksiyada matndan irratsional mazmun qidiriladi, ikkinchidan, matndan tabiiy ravishda kelib chiqadigan mazmun emas, balki izlayotgan kimsa istagan mazmun qidiriladi.

Dekonstruksiya matn tarkibini shunchaki demontaj qilish emas, balki bo'laklangan butunga yangicha ma'no yuklab, qayta tiklashdir. Bu kechimda muayyan badiiy matndan ko'ra, u haqda shakllangan qarashning demontaj qilinishiga ko'proq e'tibor qaratiladi. Chunki har qanday badiiy matn to'g'risidagi har qanday odamning har qanday fikri har qachon qayta ko'rib chiqilishga loyiqdir. Dekonstruktiv sinchilikda biror badiiy matn izohi yuzasidan so'nggi fikr aytiladi, yakunlangan tugal talqin qilindi deyish mumkin emas. Unga ko'ra, hatto matn muallifi ham ushbu asardan shunday ma'no chiqadi deyishga haqli emas. Chunki adabiy so'zning har qanday qo'llovchi, jumladan, muallifga ham bog'liq bo'lmagan o'z yashirin ma'nolari borki, bu hol hamisha dekonstruksiya, ya'ni oldingi qarashni buzadigan yangicha yondashuvga ehtiyoj va imkon paydo qiladi. Dekonstruksiya muayyan matn bitilib, e'lon etilgach, har qanday muallif ayni matnga ta'sir ko'rsatolmaydi va uning uchun yo'q hisoblanadi tarzidagi to'xtamni anglatuvchi "muallif o'limi" degan qarashga tayaniladi.

Dekonstruksiya nazariyasiga ko'ra, adabiy sinchilar matndan jamiyat a'zolariga ma'qul keladigan xulosalar chiqarishga urinmasliklari, balki matnga bir o'yin maydoni sifatida yondashib, undan yangi-yangi ma'nolar topishlari kerak. Matnga bunday yondashuv sinchiga bitikdan kutilmagan ma'nolar chiqarishning sanoqsiz imkoniyatlarini beradi. Shu yo'sinda matnning o'zgarimas haqiqati ham, oldindan belgilab qo'yilgan maqsadi ham ko'zda tutilmaydigan, o'ynab qilinadigan va hech qachon tugamaydigan erkin talqin yuzaga keladi. Dekonstruksiya matnga talqinchi yoki muallif tomonidan fikriy chegara belgilashga yo'l qo'yilmaydi, so'nggi va nuqsonsiz tahlil bo'lishi mumkinligi inkor qilinadi hamda har qanday matndan ikkilamchi ma'no, yashirin mazmun, ichki ziddiyat topishga uriniladi.

Dekonstruktivistlar badiiy tafakkurning har qanday tizimida obyektiv ravishda o'qirman shuuriga yo'naltirilgan mafkuraviy strategiya mavjud hamda u hamisha badiiy yaratiq to'g'risida yagona va so'nggi haqiqatni aytishni da'vo qiladi deb hisoblaydi. Dekonstruksiya uchun matnda tasvirlangan hayotiy voqelik, ya'ni tildan tashqaridagi borliq muhim sanalmaydi. Chunki tildan tashqaridagi reallik o'z tabiatiga ko'ra o'tkinchi va omonatdir. Bunga ko'ra tafakkurning mafkuraviy tabiati har qanday adabiy matnda bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan uchta kuch: a) muallif niyati; b) o'qirman anglami va v) matnning ma'nosi to'qnashadigan maydonda namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абдулла Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. Тошкент, 1995. –Б. 15
2. Абу Наср Форобий. Фазилат, бахт-саодат ва камолот ҳақида. -Т.: “Ёзувчи”, 2001. 1-86-б.
3. Арасту. Поэтика. Ахлоқи Кабир. - Т.: «Янги аср авлоди», - 94-б.
4. Комилов Н. Тасаввуф. Биринчи китоб. - Тошкент.: “Ёзувчи”. 1996. –Б.143.
5. Митина О.В. «Женщина в обществе. Женское гендерное поведение в социальном и кросскультурном аспектах». М.: Общественные науки и современность. №3, 1999.с.179-180

	<i>yetukligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari</i>	
M.M.Daliyeva	<i>O'zbek xalqi ma'naviy-axloqiy merosida mas'uliyatlilik va fidoyilikka yondosh va to'ldiruvchi kategoriyalar tahlili</i>	534-538
M.M.Daliyeva	<i>O'zbek xalqi ma'naviy-axloqiy merosida mas'uliyatlilik va fidoyilik talqinining ijtimoiy jihatlari</i>	539-543
A.Sh.Raximov	<i>Yangi O'zbekistonning ma'naviy yuksalish jarayonlari falsafiy tahlili</i>	543-548
Z.A. Ergasheva	<i>Ijtimoiy-tarixiy jarayonlarda ijtimoiy va huquqiy tarbiya masalalari</i>	548-551
E.T.Umarov	<i>Mantiqiy fikrlash tushunchasining mazmun-mohiyati va nazariy asoslari</i>	551-554
S.T.Aldasheva	<i>Mediata'lim vositasida bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining informatsion-analitik kompetentligini fanlararo hamkorlik orqali rivojlantirish</i>	554-556
S.T.Aldasheva	<i>Mediata'lim vositasida bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining informatsion-analitik kompetentligini rivojlantirish metodologiyasi</i>	557-564
I.T.Aldashev	<i>Bo'lajak pedagoglarning ma'naviy-axloqiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-konseptual asoslari</i>	564-567
N.M.Xodjibolayeva	<i>O'rta asrlar sharq allomalarining tabiiy-ilmiy qarashlari asosida talabalarning ekologik kompetentligini rivojlantirishning metodik imkoniyatlari</i>	567-571
N.M.Xodjibolayeva	<i>Al-Farg'oniy va Abu Rayhon Beruniyning tabiiy-ilmiy qarashlari asosida talabalarning ekologik kompetentligini rivojlantirish masalalari</i>	571-575
M.G'.Tursunov	<i>Biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish texnologiyasi</i>	575-579
M.A.Nishonov	<i>Yangi O'zbekistonda ichki ishlar organi xodimlari kasb etikasini rivojlantirishning nazariy asoslari</i>	579-581
F.A.Hamdama	<i>Bo'lajak geografiya o'qituvchilarini o'quv jarayonida loyiha texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlashning pedagogik asoslari</i>	582-585
Sh.M.Xaydarova	<i>Globalashuv davridagi ijtimoiy-axloqiy va diniy dunyoqarashning o'zgarishining falsafiy asoslari</i>	585-588
D.M.Xusanov	<i>Postmodern san'at va uning taraqqiyot tarixiga falsafiy tavsif</i>	588-591
Y.Sh.Yunusova	<i>"Ijtimoiy modernizatsiya" tushunchasining ilmiy-konseptual asoslari</i>	592-594
N.T.Buzrukova	<i>"Raqamli texnologiyalar" va "shaxsiy xavfsizlik va daxlsizlik" tushunchasining konseptual asoslari</i>	594-597
A.M.No'monzoda	<i>Geosiyosat va geosiyosiy kurash tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy tahlili</i>	597-600
O.M.Karimov	<i>Bo'lajak pedagoglarning g'oyaviy-mafkuraviy kompetentligini rivojlantirish metodlari</i>	600-603
O.M.Karimov	<i>Bo'lajak pedagoglarning g'oyaviy-mafkuraviy kompetentligini rivojlantirishdagi yondashuvlar tavsifi</i>	603-606